

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 12 N° 1

Enero - Junio 2022

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

La dinámica de la educación universitaria ha cambiado, los escenarios y reglamentos pedagógicos, de investigación e innovación se han flexibilizado, la virtualidad y la determinación de los actores universitarios, replantean la gestión del conocimiento en la búsqueda de nuevas estrategias y prácticas efectivas, que contribuyan en la formulación de políticas y buenas prácticas editoriales, que sumen transparencia y apertura en la comunicación científica. La revisión por pares, las brechas de ciencia, tecnología e innovación y sus implicaciones éticas, exigen la adopción de prácticas abiertas de revisión y apertura del conocimiento. Al respecto la Unesco 2020, propone el enfoque de ciencia abierta, un movimiento que pretende hacer la ciencia más abierta, accesible, eficiente, transparente y beneficiosa para todas y todos. Impulsado por los avances sin precedentes en nuestro mundo digital, de tal manera que, la transición hacia la ciencia abierta permite que la información, los datos y los productos científicos sean más accesibles y fácilmente compartidos con la participación activa de todas las partes interesadas. Afortunadamente, la aceptación de las prácticas abiertas de revisión por pares y accesibilidad es mayor entre los editores y revisores jóvenes, con una tendencia a aumentar por la reapropiación social de conocimiento.

La Revista Venezolana de Investigación Estudiantil Redieluz, *Sembrando la Investigación*, en su Volumen 12. Número 1 (Enero – Junio, 2022), cuenta con 14 artículos en las áreas de ciencias de la salud, ciencias exactas, naturales y agropecuarias y ciencias sociales y humanas, además de un ensayo y un espacio artístico cultural.

En el área de ciencias de la salud, los investigadores Luis Alonso Arciniega Jácome, Gerardo Enrique Niebla Sánchez, Jorge Gustavo Castro Daul y Carina Alexandra Serpa Andrade, de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, presentaron su trabajo *Alteraciones electrocardiográficas en deportistas federados de la Provincia de El Oro, Ecuador*, concluyendo que el electrocardiograma facilita el cribado de los deportistas con riesgo cardiovascular, debido a que proporciona datos asociados al ritmo, la frecuencia, el eje cardíaco y la conducción eléctrica del corazón.

En este mismo orden, Ramón Rodríguez, Jorymar Leal, Ricardo Arencibia, Jonli Vera, Sabrina Párraga, José Pilay y Aledis Hernández, investigadores de la Universidad Técnica de Manabí-Ecuador, Universidad del Zulia-Venezuela y Ministerio de Salud Pública de Ecuador, Distrito de Salud Rocafuerte-Tosagua, Manabí-Ecuador, estudiaron sobre la *Anemia en escolares de dos escuelas de Portoviejo, Ecuador*, determinando que los grupos etarios de 6 y 8 años, presentaron mayor prevalencia de anemia y los valores más bajos de hemoglobina, pudiendo estar en mayores riesgos que los niños y niñas de las otras edades, por tanto, a medida que se incrementan los años la proporción de anemia disminuye.

Seguidamente, las investigadoras Narcisca Jacqueline Beltrán Avilés, Clara Patricia Guerra Naranjo, de la Universidad Estatal de Bolívar-Ecuador, trabajaron en la *Caracterización epidemiológica de personas con discapacidad física que acuden al centro de salud Gonzalo Cordero Crespo Guaranda*, obteniendo como resultado que las principales características epidemiológicas de los 82 usuarios con discapacidad física fue la siguiente: referente a distribución, según género, 42 son hombres que representa el 51% y 40 mujeres, que reflejan el 49%, del total de personas en estudio, en relación a la edad se observó que, el mayor porcentaje de discapacidad física se centra en el grupo etario de 54 años y más con 45 personas, que representa el 55%, seguido de la edad de 45 a 53 años, con 24 personas que refleja el 29% y el grupo de 36 a 44 años presenta 13 personas que corresponde el 16%.

Por su parte, Irlandia Deifilia Romero Encalada, Sara Saraguro Salinas, Marlene Chamba Tandazo, Mayra Aguilar Ramírez y Carmen Liliana Pacchà Tamay, investigadoras de la Universidad Técnica de Machala-Ecuador, presentaron su trabajo *Cuidado de enfermería en la preeclampsia: un estudio de caso*, concluyendo que entre los factores de riesgo para la preeclampsia (PE), se identifican: la edad materna y la primigravidez, entre otros, el sobrepeso y la obesidad, juegan un papel importante. Es vital, implementar medidas urgentes para disminuir complicaciones materno-perinatales, especialmente

en los países en vías de desarrollo como Ecuador. Los cuidados de enfermería, son indispensables para una evolución favorable en paciente con PE, en virtud que, al actuar oportunamente con conocimiento científico, técnico y de forma integral, ayuda a evitar complicaciones tanto en la madre como el recién nacido.

Asimismo, los autores Raúl Chávez Alcívar, Elisa Rodríguez Mejía, María Loor Zambrano, Karen Castro Fuentes y Byron Landívar Figueroa, investigadores del Hospital Oncológico “Julio Villacreses Colmont” de Manabí- Ecuador, Facultad de Medicina ULEAM –Infectología, Medicina Familiar y Comunitaria Prevención de cáncer de Solca Manabí-Ecuador, presentaron *Diagnóstico de covid19 por PCR en sintomáticos respiratorios mediante triage en la provincia de Manabí, Ecuador*, donde concluyeron que la prueba RT-PCR para SARS-CoV-2, junto con el procedimiento de Triage, se constituye en una herramienta fundamental para identificar positividad en los pacientes sintomáticos respiratorios. Es necesario identificar oportunamente el tiempo de toma del examen de PCR, ya que, si no se ejecuta en el tiempo adecuado, es casi seguro que los resultados serán negativos y estaremos frente a un falso positivo.

Entre tanto, Adrián Beltrán, Adriana Lam y Gabriela Morales, investigadores del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y la Universidad Técnica de Machala-Ecuador, estudiaron el *Estado emocional del adulto mayor durante la pandemia de la Covid-19, Machala – Ecuador*, determinando que la población de adultos mayores se encuentra sometida a niveles elevados de ansiedad y depresión, por lo que se brindaron estrategias de afrontamiento emocional que permitieron mejorar el estado emocional durante la pandemia de la COVID-19.

Por su parte, Nevardo Loor Loor, de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, investigó sobre los *Niveles de depresión en estudiantes de medicina por confinamiento de la pandemia Covid-19: Universidad de Guayaquil, Ecuador*, determinando que el confinamiento en tiempos de pandemia por causas del Covid-19, es un agravante para la aparición de síntomas depresivos en estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil. Las consecuencias psicológicas de la pandemia por Covid-19, representan un grave problema que afecta la salud mental de las personas, principalmente las que se encuentran sometidas a un nivel de estrés como los estudiantes de medicina. Por esta razón, se considera significativo que las autoridades de salud y

educación desarrollen programas emergentes de salud mental, con el fin, de evitar mayores complicaciones como el intento del suicidio y el suicidio.

En este mismo orden, los investigadores Paula Andrea Vásquez Jaramillo, Germán Arturo Vélez Sáenz y Anyela Idelia García Abad, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador, presentaron su trabajo *Redes sociales y talleres en prevención del contagio con virus del papiloma humano en estudiantes universitarios*, donde determinaron la necesidad de realizar una propuesta dirigida a implementar un programa educativo por las redes sociales, ya que éstas, son el mejor medio para motivar a los estudiantes a adquirir conocimiento que permita prevenir el Virus del Papiloma Humano.

Asimismo, se presenta el trabajo *Resultante neonatal entre los partos vertical y horizontal, en el Centro de Salud “Velasco Ibarra”, Machala, Ecuador*, de los autores Brígida Maritza Agudo Gonzabay, Tania Dicianá Arévalo Córdova, Verónica Andrea Ojeda cresco y Xiomara Marie Agudo Ube, investigadores de la Universidad Técnica de Machala, El Oro, Ecuador, concluyendo que la edad de las mujeres gestantes que acuden al Centro de Salud, Velasco Ibarra, oscila desde los 15 hasta los 42 años, siendo el rango de 20 a 24 años de edad, el de mayor prevalencia, con un número alto de pacientes primigestas. En ambos tipos de parto, predominaron los neonatos a término y normopeso. En ambos tipos de parto, existe un número reducido de complicaciones, siendo la posición vertical, el tipo de parto con menor porcentaje de complicaciones neonatales, en relación a la posición horizontal.

En el área de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias, los autores Betty Judith Pazmiño Gómez y Edgar Iván Rodas Neira, investigadores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) y el Laboratorio Clínico y Microbiológico “Pazmiño”, respectivamente, presentaron el trabajo titulado *Enterocytozoon bienewisi y Encephalytozoon intestinalis en pacientes VIH positivos con síndrome diarreico. Revisión*, determinando que existen agentes etiológicos reclasificado como especies fúngicas que son patógenos para los seres humanos, dentro de este grupo están Enterocytozoon bienewisi y Encephalytozoon intestinalis que producen diarrea crónica y constituyen un factor de riesgo para los pacientes VIH-SIDA, trasplantados y cáncer.

Seguidamente, Karen Alexandra Rodas Pazmiño, Ronnie Gabriel Arreaga Espinoza, Óscar An-

drés Carrasco Maridueña, Ángel Gabriel Castillo Riofrío, Pedro Luis Ramos Morán, Sánchez Sarmiento Yesenia Yael y Roberto Darwin Coello Peralta, investigadores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Laboratorio Clínico y Microbiológico “Pazmiño” y la Universidad Estatal de Guayaquil, estudiaron las *Lectinas de frijol tépari (Phaseolus acutifolius) presentan actividad antagónica frente a células cancerígenas*, concluyendo que las lectinas pueden actuar de manera versátil en diferentes líneas celulares, sin embargo, de manera paradójica, cuando se aplican concentraciones distintas, los resultados cambian y tienden a perder su efecto antagónico, de tal forma que, al tratar células cancerígenas con lectinas puede conducir a resultados aleatorios.

En el mismo orden, los autores Luis Eduardo Cagua Montaña, Edgar Iván Rodas Neira, Karen Alexandra Rodas Pazmiño, Víctor Hugo Rea Sánchez, Anthony Lizandro Tubun Vargas, Keidy Dhamar Rodríguez Cruz, Génesis Solange Astudillo Hinostroza, Luis Alfredo Coello Meneses, Rodrigo José Pazmiño Pérez, Carlos Enrique Pazmiño, Jennifer Paola Rodas Pazmiño, investigadores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Laboratorio Clínico y Microbiológico “Pazmiño” y Hospital León Becerra de Milagro-Ecuador, presentaron el trabajo *Identificación de parásitos patógenos (Yersinia pestis y Bacillus anthracis) en alimentos, utilizando microarrays de ADN, como herramienta de análisis microbiano*, determinando que la falta de conocimientos sobre la calidad de alimentos en el momento de adquirirlos, conlleva a la propagación de contagios e infección, provocadas por vectores inducidos en la producción como distribución de ellos, motivando a utilizar técnicas factibles que garanticen sanidad. La tecnología de microarrays y su aplicación, aporta beneficios al detectar patógenos en comparación con otras técnicas, debido a su nivel de sensibilidad y especificidad en muestras diferentes, dando a conocer un análisis microbiano complejo.

El área de ciencias sociales y humanas, aparece representada con el trabajo titulado *Programa educativo sobre violencia de género: Dirigido a estudiantes de enfermería*, de la investigadora Silvana Ximena López Paredes, de la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, determinando que la violencia de género es un problema social, se origina en relaciones sociales basadas en la desigualdad, donde prevalece la opresión de un género sobre otro.

De la misma manera, los autores Mauricio Gregorio Fuenmayor Finol y Yajaira Chiquinquirá Fuenmayor Contreras, investigadores de la Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería de la Universidad del Zulia, estudiaron los *Estilos de aprendizaje de los estudiantes de enfermería en la praxis clínica*, concluyendo que el estilo de aprendizaje pragmático, tiene un efecto positivo sobre la realización del diagnóstico de enfermería, por lo que, se recomienda, generar criterios para el desarrollo de un estilo de aprendizaje para los estudiantes de la enfermería, de acuerdo a su desempeño práctico y funciones orientados al desarrollo y efectividad de la práctica clínica.

Para otro lado, los investigadores de la Universidad Nacional del Turismo – Núcleo Barcelona - Extensión Los Roques, Adriana Blanco Mejías, Francisco Urbina Sánchez, Wendy Narváez, presentaron el ensayo, titulado *prácticas de alimentos & bebidas y servicio de restaurant del diplomado en gestión de empresas de la hospitalidad de la universidad nacional del turismo extensión los roques*.

Por último, se presentó el espacio artístico cultural, titulado *El arte y la ciencia se encuentra en la academia*, de la docente investigadora de la facultad experimental de arte de la Universidad del Zulia, Romina De Rugeris. Así mismo, quiero hacer público mi agradecimiento a los articulistas de este volumen, igual distinción, al equipo editorial de la revista REDIELUZ, por su disposición y excelente trabajo.

Finalizo esta presentación, agradeciendo a Dios, por permitirme presentar este nuevo volumen, con el mismo entusiasmo que el primero, convencida que este medio de difusión científica ha legitimado un nuevo formato editorial universitario, que hoy es referente internacional. Esto consolida la excelencia y el compromiso social que ha caracterizado la revista.

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez

Coordinadora-Secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES)

Coordinadora Académica de la Red de Investigación

Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)